

Guía de entrevista estructurada

I. Datos generales	
Tesis	: La regulación responsiva como estrategia de cumplimiento normativo en materia sancionadora de competencia municipal en los gobiernos locales de Lima Metropolitana
Objetivo del instrumento	: El objetivo de esta guía es examinar el grado de cumplimiento normativo bajo la competencia de gobiernos locales referente al diseño de los procedimientos sancionadores que influye en su cumplimiento
Categoría	: Cumplimiento normativo municipal en materia sancionadora
Justificación	: Examina el grado de cumplimiento normativo bajo la competencia de gobiernos locales referente al diseño de los procedimientos sancionadores que influye en su cumplimiento
Subcategorías	: Tipos de infracciones comunes Percepción de eficacia de las sanciones administrativas Capacidades institucionales para hacer cumplir la norma Barreras normativas, burocráticas y políticas
II. Presentación	
<p>Señor(a) entrevistado(a):</p> <p>Buen día, muchas gracias por su disposición para participar. Esta entrevista forma parte de una investigación titulada: La regulación responsiva como estrategia de cumplimiento normativo en materia sancionadora de competencia municipal en los gobiernos locales de Lima Metropolitana.</p> <p>La información que usted proporcione será tratada con absoluta confidencialidad y utilizada únicamente con fines académicos. No está obligado(a) a responder todas las preguntas si no se siente cómodo(a) haciéndolo.</p> <p>Antes de comenzar, ¿autoriza usted ser entrevistado(a) y que sus respuestas sean utilizadas únicamente para los fines de esta investigación? Asimismo, ¿autoriza que esta entrevista sea grabada en audio con el propósito de facilitar su análisis y transcripción, garantizando que dicha grabación será tratada con estricta confidencialidad?</p> <p>En caso de contar con su consentimiento, procederemos a iniciar la entrevista.</p>	
III. Desarrollo de la entrevista	
Preguntas generales	
Categoría	: Cumplimiento normativo municipal en materia sancionadora
<p>1. ¿Podría describirme brevemente su experiencia laboral en los gobiernos locales de Lima Metropolitana?</p> <p>Mi experiencia en las municipalidades donde he trabajado abarca más de 15 años en temas tributarios y más de 5 años en procedimientos administrativos. Aunque cada área tiene su especificidad, siempre existe una norma común que rige ambos ámbitos. Mi experiencia también depende mucho del equipo con el que trabajo: hay personas comprometidas y otras que no lo están tanto. He tenido buenos jefes, conscientes y dispuestos a enseñar, así como compañeros que me han apoyado para adaptarme al sistema y a la rutina diaria de cada municipalidad.</p>	

En cuanto a los gobiernos locales en Lima Metropolitana donde he laborado, he trabajado en varias municipalidades. Por ejemplo, en la Municipalidad Distrital de Jesús María, en la gerencia de rentas, especialmente en el área coactiva; luego en la Municipalidad Distrital de Miraflores, también en la gerencia de rentas, con experiencia de más de 9 años en recaudación y fiscalización tributaria, incluyendo levantamiento de información y actualización de valores prediales, así como recursos de reclamación relacionados a fichas catastrales. Además, en la Municipalidad Provincial del Callao trabajé en fiscalización tributaria y manejo de reclamos, incluyendo casos de base presunta, y temas vinculados al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, donde enfrentamos discrepancias con la empresa respecto a la medición y el asfaltado de pistas, ya que ellos rechazaban los incrementos tras las fiscalizaciones.

Posteriormente, en la Municipalidad Metropolitana de Lima, desde 2019 hasta 2023, me dediqué a la fiscalización administrativa y digitalización, resolviendo expedientes relacionados con multas y medidas complementarias. Aunque la fiscalización tributaria y la administrativa tienen diferencias, en ambos casos se requiere levantar información y actualizar datos, además de atender infracciones a las normas municipales. Después, trabajé en la Municipalidad de La Victoria como coordinador del área de sanciones, encargándome del procedimiento sancionador, revisando resoluciones y reclamos, supervisando a un equipo de 12 administrativos y 8 personas encargadas de notificaciones. Más tarde, en la Municipalidad Distrital de Surco, también estuve a cargo del procedimiento sancionador, liderando a un equipo de abogados y personal administrativo para notificaciones. Actualmente, trabajo en la Municipalidad Distrital de Surquillo, en la resolución de expedientes administrativos.

2. ¿Cómo percibe el nivel de cumplimiento de las normas municipales por parte de los administrados en el ámbito de los gobiernos locales de Lima Metropolitana?

Bueno, hay mucha diferencia entre las personas; algunas son conscientes y están alineadas con la ley, por lo que tratan de cumplir con la normativa antes de abrir su establecimiento, sacando su licencia de funcionamiento y su certificado de inspección, que son lo más importante para empezar su comercio. En cambio, hay otras personas que, ya sea por desconocimiento o falta de interés, no cumplen con estos requisitos y manejan su negocio sin ninguna responsabilidad.

3. ¿Qué estrategias o medidas aplican los gobiernos locales de Lima Metropolitana para hacer cumplir las normas municipales?

Creo que más que estrategias, lo que debería haber son operativos efectivos. Sin embargo, estos operativos suelen concentrarse solo en el Cercado de Lima, mientras que otras zonas quedan desatendidas, sin la fiscalización que deberían tener. Hay lugares que parecen estar fuera de Lima por la falta de control. Por eso, creo que deberían priorizarse y hacer un mapeo de los sectores con mayor peligrosidad o con altos índices de infracción que no cumplen la normativa. Esa sería, en mi opinión, la mejor manera de enfocar el trabajo.

4. ¿Cuáles cree que son los principales obstáculos que dificultan un mayor cumplimiento normativo municipal en los gobiernos locales de Lima Metropolitana?

Considero que muchas personas que quieren abrir un establecimiento suelen escudarse diciendo que no conocen la norma o la ley, el desconocimiento no debería ser una excusa. Por eso, deberían hacerse campañas de sensibilización para que tomen conciencia sobre la importancia de cumplir con la normativa. De esta manera, se mejorarían las condiciones y la seguridad en los establecimientos, evitando que luego los inspectores tengan que imponerles una multa o papeleta.

5. ¿Ha percibido mejoras o retrocesos en el nivel de cumplimiento normativo municipal durante el tiempo que ha trabajado en los gobiernos locales de Lima Metropolitana? ¿A qué cree que se deben?

Bueno, no he visto que en ninguna municipalidad haya mejoras significativas; siempre se mantienen igual. Creo que esto se debe a que los reclamos de los contribuyentes o

administrados están relacionados con la formalidad. Por ejemplo, hay establecimientos formales que pagan impuestos, pero también hay personas que venden en la calle, afuera de sus locales, como ambulantes, ofreciendo productos a menor precio. Estos comerciantes formales se quejan porque sienten que no los dejan ingresar a su propio negocio y creen que la municipalidad debería ser más dura con los ambulantes. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de fiscalización para erradicar el comercio informal en Lima, esto parece imposible, ya que estos vendedores informales son más fuertes que el personal de fiscalización.

Preguntas específicas

1. Subcategoría

: Tipo de infracciones comunes

6. ¿Cuáles considera que son las infracciones administrativas más comunes que se cometen en Lima Metropolitana?

Creo que la infracción más común, no solo en la Municipalidad Metropolitana de Lima sino también en otras municipalidades donde he trabajado, son las relacionadas con el tránsito, como la ocupación de veredas, líneas amarillas o zonas rígidas. Estimo que aproximadamente el 80 % de las infracciones corresponde a este tipo de casos, y es ese porcentaje el que genera la mayor parte de los ingresos para las municipalidades.

7. ¿Por qué motivos cree usted que los administrados suelen cometer infracciones administrativas?

En el caso de la ocupación de las vías, como veredas o pistas, creo que uno de los problemas es que no hay estacionamientos o cocheras autorizadas por la municipalidad para que las personas puedan estacionar legalmente. También pienso que muchas personas que están iniciando un negocio no lo hacen por no querer gastar o pagar, sino porque no pueden invertir en legalizarse. Tal vez confían en que no les va a pasar nada por ocupar esos espacios.

8. ¿Considera que los administrados comprenden claramente qué conductas constituyen una infracción administrativa?

Yo considero que sí.

9. ¿Qué ejemplos podría dar de infracciones comunes que, en su opinión, podrían abordarse con medidas distintas a la sanción por su escasa afectación al interés público?

La venta ambulatoria y la ocupación de las vías, como las veredas, son temas distintos. Por ejemplo, si un negocio pone un letrero pegado a la pared que no perjudica a nadie, no debería considerarse una infracción. Creo que ese tipo de situaciones no afectan el tránsito ni a las personas, por lo que no deberían ser sancionadas como ocupación indebida.

10. ¿Qué estrategias o medidas considera usted que podrían contribuir a reducir la comisión de infracciones administrativas?

Creo que debería haber campañas de sensibilización dirigidas a todos los administrados. Por ejemplo, al momento de entregar una licencia, se podrían colocar comunicados en pizarras o vitrinas de las ordenanzas, explicando qué no deben hacer o qué requisitos deben cumplir para mantener su establecimiento. Considero que debería existir más comunicación desde la municipalidad hacia los administrados. Además, las personas que realizan fiscalización, como los serenos que hacen rondas, podrían acercarse más a los ciudadanos y entregar volantes o comunicados para reforzar esta información.

2. Subcategoría

: Percepción de eficacia de las sanciones administrativas

11. ¿Considera que las sanciones administrativas logran disuadir efectivamente a los administrados que cometen infracciones?

Sí, la mayoría de las veces.

12. ¿Cree que las sanciones administrativas aplicadas en el ámbito de los gobiernos locales de Lima Metropolitana son razonables y proporcionales a la gravedad de las infracciones cometidas?

Creo que las sanciones son razonables, pero no proporcionales; deberían ser más fuertes, especialmente en infracciones relacionadas con la construcción y las obras. Considero que las multas deberían incrementarse, sobre todo porque se trata de la seguridad de las personas. Por eso, las medidas deben ser más estrictas y duras contra quienes incumplen estas normas.

13. ¿Ha observado cambios de comportamiento en los administrados luego de haber sido sancionados?

Si, solo en algunos casos.

14. ¿Cree que los administrados perciben las sanciones administrativas como legítimas y necesarias, o como injustas y arbitrarias?

Bueno, creo que cuando a una persona le imponen una sanción, siempre va a pensar que es injusta y arbitraria. Siempre sienten que ellos no tienen la culpa y que los malos de la película somos nosotros.

15. ¿Qué estrategias o medidas implementaría para que el régimen sancionador municipal sea más eficaz en promover el cumplimiento normativo?

Creo que los administrados deben ser concientizados sobre la importancia de cumplir con toda la normativa. Debería existir una mejor comunicación entre la municipalidad y los administrados, realizando campañas, especialmente en mercados u otros lugares con alta afluencia de público. Esto permitiría que las personas conozcan las normas y eviten cometer nuevas infracciones, sabiendo que, de hacerlo, estarían yendo en contra de la ley y que podrían ser sancionados. Sin embargo, lo ideal es que antes de sancionar, ya se les haya informado adecuadamente.

3. Subcategoría

: Capacidades institucionales para hacer cumplir la norma

16. ¿Cómo describiría la capacidad operativa y administrativa de los gobiernos locales de Lima Metropolitana para hacer cumplir las normas municipales en sus respectivas jurisdicciones?

Para empezar, creo que al personal operativo se le debería capacitar mejor para que sea idóneo en sus funciones. Además, deberían recibir sueldos acordes con la realidad actual. Este personal debe estar bien evaluado, contar con estudios y mantenerse en constante capacitación. También es importante que cuenten con buena indumentaria y presencia, ya que eso genera respeto por parte de los ciudadanos. En cuanto al tema administrativo, considero que debería haber más personal capacitado. En la mayoría de las municipalidades en las que he trabajado, he notado que no se le da la debida importancia al área administrativa dentro del procedimiento sancionador. Siempre se prioriza al personal de fiscalización, es decir, a la parte operativa, y se olvida del equipo humano que debe encargarse del trabajo administrativo, que también es fundamental.

17. ¿Cuáles son las principales limitaciones institucionales que dificultan el cumplimiento efectivo de las normas municipales?

Creo que una de las principales limitaciones institucionales que dificultan el cumplimiento efectivo de las normas municipales es el presupuesto asignado al área de fiscalización. Este presupuesto limitado afecta no solo al personal, sino también a aspectos logísticos, mobiliario y materiales. Todo esto restringe nuestra capacidad para desarrollarnos y cumplir adecuadamente con nuestras funciones.

18. ¿Cómo calificaría el nivel de capacitación del personal encargado de las actividades de fiscalización y de tramitar los procedimientos administrativos sancionadores en los gobiernos locales de Lima Metropolitana?

Bueno, en cuanto al tema de capacitación, son muy pocas las municipalidades que realmente brindan apoyo. Cada persona, por cuenta propia, tiene que costear sus estudios, diplomados o seminarios, ya que la municipalidad no ofrece ningún tipo de respaldo en ese aspecto.

- 19. ¿En qué medida los objetivos y actividades establecidas en los Planes Estratégicos Institucionales – PEI y los Planes Operativos Institucionales – POI de los gobiernos locales de Lima Metropolitana influyen en la aplicación de sanciones como medida principal para el cumplimiento normativo municipal?**

La pregunta fue planteada en el transcurso de la entrevista, pero no fue respondida por la entrevistada.

- 20. ¿Qué tanto influyen los cambios de autoridades o gestión política en la continuidad o eficacia de las actividades de fiscalización y el trámite de los procedimientos administrativos sancionadores?**

Yo creo que influye bastante el cambio de jefatura, porque hay personas que ya conocen el procedimiento, saben cómo se trabaja, cuál es el sistema y le dan continuidad a lo avanzado. Cuando un jefe sale, muchas veces también se va el equipo que él trajo, y el personal nuevo tiene que volver a aprender todo desde cero. Eso retrasa el trabajo ya realizado. Estos constantes cambios generan una pérdida de tiempo y afectan los plazos. Por eso, lo ideal sería que, al ingresar una nueva persona, esta se mantenga en el cargo para asegurar la continuidad de los procedimientos.

4. Subcategoría

: Barreras normativas, burocráticas y políticas

- 21. ¿Qué barreras de tipo normativo considera que dificultan el cumplimiento de las normas municipales en los gobiernos locales de Lima Metropolitana?**

La pregunta fue planteada en el transcurso de la entrevista, pero no fue respondida por la entrevistada.

- 22. ¿En qué medida la limitada difusión de las normas municipales, así como sus vacíos o ambigüedades, contribuyen a que los administrados incurran en la comisión de infracciones?**

Creo que existe una falta de comunicación efectiva por parte de la administración hacia los administrados (vecinos), ya que muy pocas personas, por no decir casi ninguna, leen el Diario El Peruano a diario. Considero que quienes acceden a las normas municipales suelen ser personas con un determinado nivel educativo o profesional, pero la mayoría de los ciudadanos que trabajan en el día a día no tienen la posibilidad ni el hábito de revisar constantemente este medio para informarse sobre cambios en la normativa municipal.

- 23. ¿De qué manera las barreras burocráticas impuestas por los gobiernos locales de Lima Metropolitana dificultan el cumplimiento normativo municipal?**

La pregunta fue planteada en el transcurso de la entrevista, pero no fue respondida por la entrevistada.

- 24. ¿En qué situaciones considera que los intereses políticos de las autoridades de los gobiernos locales de Lima Metropolitana condicionan la decisión de sancionar determinadas conductas infractoras?**

La pregunta fue planteada en el transcurso de la entrevista, pero no fue respondida por la entrevistada.

- 25. ¿Qué reformas normativas, institucionales o políticas considera necesarias para reducir las barreras que impiden un cumplimiento normativo más eficaz en los gobiernos locales de Lima Metropolitana?**

La pregunta fue planteada en el transcurso de la entrevista, pero no fue respondida por la entrevistada.

IV. Observaciones

: Ninguna

V. Datos del entrevistado	
Nombres y apellidos	: Emilia Esther Ramos Perez
D.N.I. N°	: 09895987
Correo electrónico	: emiliaramos_288@hotmail.com
Cargo e institución donde labora	: Abogada resolutora de la Municipalidad Distrital de Surquillo
Grado académico	: Abogada
Especialidad	: Derecho Administrativo
 _____ Firma	
Lugar	: Lima, Perú
Fecha	: 31 de agosto de 2025